

2023

THE THIRD INTERNATIONAL
SCHOLARLY CONFERENCE
მესამე საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია

გამოწვევები და ტენდენციები
ჰუმანიტარულ მეცნიერებაებში
CHALLENGES AND TRENDS
IN THE HUMANITIES

SCIENTIA

პროგრამა
PROGRAM

3

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
KORNELI KEKELIDZE GEORGIAN
NATIONAL CENTRE OF MANUSCRIPTS

Scientia

მესამე საერთაშორისო THE THIRD INTERNATIONAL
სამეცნიერო კონფერენცია SCHOLARLY CONFERENCE

გამოწვევები და ტენდენციები
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
CHALLENGES AND TENDENCIES
IN THE HUMANITIES

პროგრამა PROGRAM

27-28

ნოემბერი | NOVEMBER

2023

თბილისი, საქართველო | GEORGIA, TBILISI

კონფერენციის ადგილი:

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრი, ელენე მეტრეველის სახელობის

საკონფერენციო დარბაზი

მისამართი: მ. ალექსიძის 1/3

CONFERENCE VENUE:

Korneli Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts, Elene
Metreveli Conference Hall

ADDRESS: M. Aleksidze 1/3

დისტანციური მონაწილეობისათვის გამოიყენეთ პლატფორმა
Zoom

Use the Zoom platform to participate online

Meeting ID: 356 548 7851

Passcode: scientia

ან დაასკანერეთ QR კოდი

Or scan QR code

რეზლამენტი | TIME LIMIT

მოსხენება: 15 წუთი

დისკუსია: სესიის

ბოლოს

Report: 15 min.

Discussion: at the
end of the session

27 ნოემბერი, ორშაბათი

09:00-10:00 - რეგისტრაცია

სემინარი 1

10:00-12:00

თავმჯდომარე | ხათუნა ბაინდურაშვილი

ხათუნა ბაინდურაშვილი
ქართული ქალები სეფიანთა ირანის პოლიტიკურ ცხოვრებაში (XVI საუკუნის 70-იანი წლები)

გორ მარგარიანი, მუშეგ გაპრიანი
საცხოვრებელი სტანდარტების ცვლილებები სამხრეთ კავკასიის ქალაქებში სეფიანთა და რუსეთის ბატონობის შედარებითი ანალიზის პრიზმაში (ერევნის, თბილისისა და განჯის მაგალითზე)

ლიანა სამყურაშვილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არაბული სამედიცინო თხზულებები

ეკა დულაშვილი
წმინდა გრიგოლ ხანცთელი და „იადგარი სანაღიწოდო“

გიორგი მირზაბეკიანი
სოფელი ვალარშაკატი ერევნის ვილაეთის ოსმალეთის საგადასახადო რეესტრში: შედარებითი ანალიზი

12:00-12:30 შესვენება (ყავის დასალევად)

სემინარი 2

12:30-14:30

თავმჯდომარე | ვლადიმერ კეკელია

მაია კაპანაძე, ნინო კოპალიანი
რელიგიის გავლენა თურქეთის საგარეო პოლიტიკაზე

ოლგა ვასილევა
გიორგი ავალიშვილი, გრიგოლ რუაძე და ევროპული სიძველეები

ტიგრან მიქაელიანი, რუზანა მიქაელიანი
დვინის გათხრების შედეგად აღმოჩენილი არაბული წარწერები

ასმიკ ამკაიანი
სიტყვა, რომელიც შესაძლოა აღნიშნავს „ხალიჩას“ ხეთურ ტექსტებში

მონიკა მირზოიანი
ძალი, კატა და ღორი ხეთების რწმენა-წარმოდგენებში

14:30-15:30 ხემსი

სემინარი 3

15:30-17:00

თავმჯდომარე | მანუჩარ გუნცაძე

მაია შაორშიაძე

კიდევ ერთხელ ქართლის მთავარეპისკოპოსისა და მიტროპოლიტის რომანოზ ერისთავის მოღვაწეობისა და ქრონოლოგიის შესახებ

ნინო მეგენეიშვილი, შორენა თავაძე

ფოტო-მიკროფირების ელექტრონული დოკუმენტირების მნიშვნელობა (ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მიკროფირების საცავის მაგალითზე)

ლევან კოჭლამაზაშვილი

ჯვარ- ფუძე ქართულ გეოგრაფიულ სახელებში

თეონა მახარაშვილი

მითოსური კლასტების ილუსტრირება გურამ დოჩანაშვილის რომან „სამოსელ კირველში“

სოფიო მენტეშაშვილი

სულხან-საბა ორბელიანის „სამოთხის კარის“ ტექსტოლოგიური პრობლემატიკის კვლევისას აქამდე გაუთვალისწინებელი ხელნაწერი – A-627

28 ნოემბერი, სამუშაო

სემინარი 4

10:00-12:00

თავმჯდომარე | თამაზ გოგოლაძე

ირაკლი ფალავა, სევერიანე თურქია
**ახალი მონაცემები თბილისის ჯაფარიანი ამირას,
'ალი ბ. ჯაფარის სამონეტო ისტორიისთვის (ახალი
ტიპის დირჰემების ქისა და კ. 409 წ. უნიკალური დირ-
ჰემი)**

თამაზ გოგოლაძე, დარეჯან გველესიანი
**ერთი საინტერესო მინაწერი კლარჯული სვინაქსრის
(A-97) აშიებიდან და მისი მნიშვნელობა ფანჯული-
ძეთა საგვარეულოს შესახებ**

ზოჰრაბ გევორგიანი
**ვაჭრობა და ინფორმაციის გაცვლა ხელთაშუა
ზღვაში კილიკიის სამეფოს მაგალითზე, სომხეთი
(XIII-XIV სს.)**

დავით მერკვილაძე
**შაქის ხან ჰუსეინის მიერ ავარელთა ჯარის სალაშ-
ქროდ დაქირავება 1771 წელს და ერეკლე II**

ჰარუთიუნ ხუდანიანი
**ქართული ვასოლ კერსონაჟი მე-19 საუკუნის სომეხი
რომანისტი „რაფის“ ისტორიულ რომანში „ხაჩაგო-
ლის ანდერძი“**

თამარ ჩარკვიანი
საქართველოში ინტერრელიგიური დიალოგის პრო-
ცესში რელიგიათა ურთიერთდამოკიდებულების მო-
ნომოდელის, მულტიმოდელის და ინტერმოდელის
ანალიზი

12:00-12:30 შესვენება (ყავის დასალევად)

სემინა 5

12:30-14:30

თავმჯდომარე | მიხეილ ქართველიშვილი

ირაკლი ირემაძე
ავრარული რეფორმა საქართველოს დემოკრატიულ
რესპუბლიკაში

ნოდარ ჩხაიძე
ახალი ცნობები ანარქისტ შალვა გოგელიას ბიოგ-
რაფიიდან

სალომე ქანტურიძე
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური კრესა და საგამომცე-
მლო საქმიანობა საქართველოს დემოკრატიულ
რესპუბლიკაში

პავლიკა ჯაგუნავა
გენერალ ჯიშის კარბორდის კომისიის საქართვე-
ლოში ვიზიტი: მიზნები და შედეგები

ნატო სონლულაშვილი
**თავისუფლების იდეა ვლასა მგელაძის ნააზრევში (XX
საუკუნის 20-იანი წლები)**

ზაზა ცინაძე
**საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ნაფიც
მსახულთა სასამართლო**

14:30-15:30 ლანჩი

სემინარი 6

15:30-17:00

თავმჯდომარე | მანუჩარ გუნცაძე

ასმათ გვაზავა, რევაზ კლდიაშვილი
**„თანამედროვე კვლევის მეთოდების გამოყენება
ნიგნის კონსერვაცია-რესტავრაციაში (XIX საუკუნის
ხელნაწერის [SIR-3] ყდის ქსოვილის რენტგენოფლუ-
ორესცენციული ანალიზატორით (XRF EDX 3600B)
კვლევა და მისი შედეგები)“**

დავით კუხალაშვილი, არჩილ ორთანეზაშვილი
**საარქივო ისტორიული დოკუმენტებისა და ძეგლე-
ბის უსაფრთხოების როლი სახელმწიფოს ისტორიუ-
ლ-კოლმედიკურ უსაფრთხოებაში**

თამარ დვალიშვილი
**მასალების ქიმიური მნიშვნელობა კონსერვაციაში
და რესტავრაციაში**

ნუგზარ პაპუაშვილი
**თამარ მაჭავარიანი ახალციხის მეჩეთის ბიბლიო-
თეკის შესახებ**

ლელა გოცირიძე
**შაჰნაძე – ყდაში აღმოჩენილი ხელნაწერების
შესახებ**

27 NOVEMBER, MONDAY

09:00-10:00 - REGISTRATION

SECTION 1

10:00-12:00

CHAIRPERSON | Khatuna Baindurashvili

Khatuna Baindurashvili

**GEORGIAN WOMEN IN THE POLITICAL LIFE OF SAFAVID IRAN
(70S OF THE 16TH CENTURY)**

Margaryan Gor, Mushegh Ghahriyan

**CHANGES IN LIVING STANDARDS IN SOUTH CAUCASIAN CITIES
IN THE PRISM OF COMPARATIVE ANALYSIS OF SAFAVID AND
RUSSIAN DOMINATION IN THE REGION (ON THE EXAMPLE OF
THE CITIES OF YEREVAN, TBILISI, GANJA)**

Liana Samkurashvili

**ARABIC MEDICAL WRITINGS OF THE NATIONAL MANUSCRIPT
CENTER**

Eka Dughashvili

SAINT GREGORY OF KHANDZTA AND THE "YEARLONG IADGARI"

Georgi Mirzabekyan

**VAGHARSHAPAT VILLAGE IN THE OTTOMAN TAX REGISTERS OF
YEREVAN VILAYET: A COMPARATIVE ANALYSIS**

12:00-12:30 COFFEE BREAK

SECTION 2

12:30-14:30

CHAIRPERSON | Vladimer Kekelia

Maia Kapanadze, Nino Kopaliani

THE INFLUENCE OF RELIGION ON TURKISH FOREIGN POLICY

Olga Vasileva

GEORGI AVALISHVILI, GRIGORI RUADZE AND OLD EGYPTIAN ANTIQUITIES

Tigran Mikayelyan, Ruzanna Mikayelyan

ARABIC INSCRIPTIONS FOUND FROM DVIN EXCAVATIONS

Hasmik Hmayakyan

A WORD POSSIBLY DENOTING "CARPET" IN HITTITE TEXTS

Monika Mirzoyan

DOG, CAT AND PIG IN HITTITE BELIEVES

14:30-15:30 LUNCH

SECTION 3

15:30-17:00

CHAIRPERSON | Manuchar Guntsadze

Maia Shaorshadze

Once again, the novel of the archbishop and metropolitan of Kartli
About the work and chronology of Eristavi

Nino Megeneishvili, Shorena Tavadze

**THE IMPORTANCE OF ELECTRONIC DOCUMENTATION OF
PHOTO-MICROFILMING (EXAMPLE OF THE MICROFILM
DEPOSITORY AT THE NATIONAL MANUSCRIPT CENTER)**

Levan Kochlamazashvili

ŽWAR- STEM IN THE GEORGIAN TOPONYMS

Teona Makharashvili

**ILLUSTRATING MYTHIC ELEMENTS IN GURAM DOCHANASHVILI'S
NOVEL "THE FIRST GARMENT"**

Sopio Menteshashvili

**THE MENTIONING A MANUSCRIPT RELATED TO THE RESEARCH
OF TEXTUAL PROBLEMS IN SULKHAN-SABA ORBELIANI'S
"SAMOTKHIS KARI" (DOOR OF THE HEAVEN) (A-627)**

28 NOVEMBER, TUESDAY

SECTION 4

10:00-12:00

CHAIRPERSON | Tamaz Gogoladze

Irakli Paghava, Severiane Turkia

NEW DATA ON THE MONETARY HISTORY OF 'ALĪ B. JA'FAR, JA'FARID EMIR OF TIFLĪS (A SMALL HOARD OF NEW TYPE DIRHAMS AND A UNIQUE AH 409 DIRHAM)

Tamaz Gogoladze, Darejan Gvelesiani

ONE INTERESTING INSCRIPTION FROM THE EDGE OF KLARJIAN SVINAKSR (A-97) AND ITS MEANING FOR THE LINEAGE OF PANCHULIDZE FAMILY

Zohrab Gevorgyan

TRADE AND EXCHANGE OF INFORMATION IN THE MEDITERRANEAN: EXAMPLE OF THE KINGDOM OF CILICIAN ARMENIA, (13TH-14TH CENTURIES)

David Merkviladze

SHAKIS KHAN HUSAYN'S RECRUITMENT OF AN AVAR ARMY FOR AN EXPEDITION IN 1771 AND ITS CONNECTION TO EREKLE II

Harutyun Khudanyan

THE CHARACTER OF THE GEORGIAN VASO IN THE HISTORICAL NOVEL "THE DIARY OF A CROSS-STEALER" BY THE 19TH CENTURY ARMENIAN NOVELIST RAFFI

Tamar Charkviani

ANALYSIS OF MONO-MODEL, MULTI-MODEL, AND INTER-MODEL INTERDEPENDENCE OF RELIGIONS IN THE PROCESS OF INTER-RELIGIOUS DIALOGUE IN GEORGIA

12:00-12:30 COFFEE BREAK

SECTION 5

12:30-14:30

CHAIRPERSON | Mikheil Kartvelishvili

Irakli Iremadze

THE AGRICULTURAL REFORM IN THE GEORGIAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Nodar Chkhaidze

NEW INFORMATION FROM THE BIOGRAPHY OF ANARCHIST SHALVA GOGELIA

Salome Tchanturidze

SOCIAL-POLITICAL PRESS AND PUBLISHING ACTIVITIES IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA

Pavlika Jagunava

GENERAL JAMES HARBORD'S MISSION TO GEORGIA: REASONS AND CONSEQUENCES

Nato Songulashvili

THE IDEA OF FREEDOM IN THE THOUGHT OF VLASA MGELADZE (20S OF XX CENTURY)

Zaza Tsinadze
JURY COURT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA

14:30-15:30 LUNCH

SECTION 6

15:30-17:00

CHAIRPERSON | Manuchar Guntsadze

Asmat Gvazava, Revaz Kldiashvili

THE USE OF MODERN RESEARCH METHODS, SPECIFICALLY THE EXAMINATION OF A 19TH-CENTURY MANUSCRIPT COVER FABRIC USING AN XRF EDX 3600B ANALYZER

Davit Kukhalashvili, Archil Ortanezashvili

THE ROLE OF SECURITY OF ARCHIVAL HISTORICAL DOCUMENTS AND MONUMENTS IN THE HISTORICAL-POLITICAL SECURITY OF THE STATE

Tamar Dvalishvili

SIGNIFICANCE OF THE CHEMISTRY OF MATERIALS IN CONSERVATION AND RESTORATION

Nugzar Papuashvili

TAMAR MACHAVARIANI ON THE AKHALTSIKHE MOSQUE LIBRARY

Lela Gotsiridze

SHAHNAMEH — ABOUT THE MANUSCRIPTS FOUND IN THE COVER

კონფერენციის ორგანიზატორები CONFERENCE ORGANIZERS

www.scientia.ge
www.tbilisi.gov.ge
www.manuscript.ge
www.tsu.ge

შეიბრძენი ისტორიის გულსცემა

FEEL THE HEARTBEAT OF **HISTORY**

